

**AS FRONTEIRAS LÍQUIDAS DA AUTORREPRESENTAÇÃO: A AUTOFICÇÃO
NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO CONTEXTO DA CULTURA VISUAL**

**THE LIQUID FRONTIERS OF SELF-REPRESENTATION: AUTOFICTION IN
COMICS IN THE CONTEXT OF VISUAL CULTURE**

Duane Ribeiro Machado Ramos de Melo

Universidade Federal de Goiás, Brasil

duaneribeiro@discente.ufg.br

Edgar Silveira Franco (Ciberpajé)

Universidade Federal de Goiás, Brasil

edgar_franco@ufg.br

Resumo

Este artigo analisa a autoficção nas histórias em quadrinhos, de modo a explorar e analisar as suas interseções com as teorias da Cultura Visual. A autorrepresentação pode ser pensada como uma das diversas formas de se representar o “eu” e, dentre essas possibilidades, destaca-se a autoficção como um gênero em que misturar a ficção e a realidade se torna viável. Partindo do princípio de que as fronteiras entre real e não-real podem se tornar fluídas nesta forma de autorrepresentação, este estudo investiga como a autoficção, que tem suas raízes na literatura, se desenvolveu nas histórias em quadrinhos, adaptando-se as particularidades desta forma singular de expressão artística. Essas fronteiras líquidas do gênero estudado podem se tornar um objeto de estudo intrigante para ser visto no contexto da Cultura Visual, visto que algumas das particularidades da autoficção nas HQs podem ser associadas a algumas discussões que permeiam as teorias e estudos visuais. Portanto, ao relacionar o gênero em destaque com a Cultura Visual, é possível agregar às pesquisas sobre quadrinhos e oferecer novas perspectivas sobre a autoficção e suas singularidades.

Palavras-chave: autoficção, história em quadrinhos, autorrepresentação, Cultura Visual.

Abstract

This article analyzes autofiction in comic books, aiming to explore and examine its intersections with Visual Culture’s theories. Self-representation can be understood as one of the various ways to depict the “self,” with autofiction standing out as a genre

in which blending fiction and reality becomes viable. Based on the premise that the frontiers between real and non-real can become fluid in this form of self-representation, this study investigates how autofiction, which has its roots in literature, has developed within the comic books, adapting to the particularities of this unique artistic expression. These fluid frontiers of the genre can become an intriguing subject of study when viewed in the context of Visual Culture, as certain characteristics of autofiction in comics can be linked to discussions that permeate visual theories and studies. Therefore, by connecting the highlighted genre with Visual Culture, it is possible to enrich comic book research and offer new perspectives on autofiction and its singularities.

Keywords: autofiction, comic books, self-representation, Visual Culture.

INTRODUÇÃO: FORMAS DE SE PENSAR O “EU”

A autorrepresentação é amplamente explorada nas diversas formas de produção artística como uma narrativa na qual o “eu” assume um caráter central. No contexto dessas representações biográficas, é possível delinear várias abordagens que permitem que as manifestações do “eu” sejam exploradas e pensadas. Dentre elas, a autoficção se destaca como uma proposta intrigante, visto que neste gênero as fronteiras entre o real e o imaginário podem se tornar líquidas e serem modificadas à vontade de quem as cria.

O termo “fronteiras líquidas” utilizado neste artigo é inspirado pelo conceito de liquidez proposto por Bauman (2000), o que gerou uma possibilidade intrigante para definir as incertezas ao se tratar dos limites entre real e não real na autoficção, assim como enunciado pelo autor:

Os fluidos se movem facilmente. Eles “fluem” “escorrem”, “esvaem-se” “respingam” “transbordam”, “vazam”, “inundam”, “borrifam” “pingam”; são “filtrados” “destilados”; diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos — contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. [...] Essas são razões para considerar “fluidez” ou “liquidez” como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras, na história da modernidade (Bauman, 2000, p. 8).

O gênero conhecido como autoficção foi assim nomeado por conta de Serge Doubrovsky, um escritor francês, na quarta capa do seu romance *Fils*, de 1977 (Faedrich, 2016, p. 30). Arfuch (2010, p. 127) conclui que a autoficção é como uma narrativa na qual a pessoa-autora se insere, ciente do caráter ficcional da proposta e de que não há a obrigação de ser fiel à realidade. Faedrich (2016, p. 35) ainda afirma

que, desde que Doubrovsky nomeou este gênero como tal, as discussões e estudos sobre a autoficção têm ganhado cada vez mais força.

Assim sendo, o gênero destacado pode ser explorado de maneira transdisciplinar, transpassando a literatura, onde surgiu, e encontrando espaço para se desenvolver na Nona Arte: as histórias em quadrinhos. Nesta expressão artística singular, diversos quadrinhistas têm se utilizado da autoficção como subsídio para que inúmeras obras fossem produzidas e publicadas. Ademais, as fronteiras líquidas entre realidade e ficção nessa forma de autorrepresentação podem ser associadas a algumas discussões que permeiam os estudos da Cultura Visual.

A AUTOFICÇÃO NAS HQS E A CULTURA VISUAL

Richard (2006, p. 97) afirma que os estudos visuais, em uma definição mais geral, analisam as imagens em diversos contextos, sejam eles sociais ou de midiaticização, sem discriminar entre o que seria considerado arte e não arte, visto os padrões tradicionais estabelecidos e utilizados pela história e a teoria artísticas, que discriminam certos tipos de manifestações artísticas que não se encaixam em determinados moldes estéticos e formais.

Apesar disso, as HQs sofreram e, de certa forma, ainda sofrem um certo tipo de preconceito nos meios artístico e acadêmico. Porém, mesmo com tais adversidades, as histórias em quadrinhos vêm gradativamente ganhando mais força e ocupando mais espaços, inclusive na academia, onde têm sido pauta em inúmeras pesquisas e produções que, também, se debruçam sobre os estudos da Cultura Visual. Sobre isso, Franco comenta que:

Do início do século XX até a atualidade as HQs passaram por fases diversas, se expandiram como meio de comunicação de massa e linguagem artística, abarcaram todos os gêneros possíveis, do infantil ao erótico, sofreram preconceito e discriminação por parte da sociedade e da academia, sobreviveram a tudo isso e atualmente vêm sendo largamente estudadas nos meios acadêmicos que se curvaram à força e singularidade dessa arte centenária, nomeando-a de “Nona Arte” (Franco, 2008, p. 22).

Richard ainda complementa que diferenciar entre arte e não arte é irrelevante para os estudos visuais devido à emergência de uma nova constelação expandida do visual, que abrange todas as formas de visualização, apresentação e fenômenos visuais (2006, p. 97). Os quadrinhos, portanto, se tornam um tipo de produção intrigante para ser vista pelas lentes da Cultura Visual, tanto por serem uma mídia repleta de

peculiaridades formais e compositivas, mas também por serem “uma forma de ver, de ser visto e de mostrar”, assim como colocado por Richard (2006, p. 97).

AS RELAÇÕES INTRICADAS ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO

Ao pensar sobre as imagens, relacionando-as com a arte sequencial e com a autoficção, destaca-se a proposta de Martínez Luna (2019, p. 201) de utilizar a alegoria da caverna de Platão como uma metáfora. Segundo o autor, o mito expressa uma desconfiança em relação às imagens, sendo que estas são consideradas temíveis por sua capacidade de manipular a percepção da realidade e distorcer as fronteiras entre o real e o imaginário (Martínez Luna, 2019, p. 201). Em vista disto, é possível estabelecer uma conexão direta com a autoficção, visto que no gênero verifica-se uma frequente dúvida entre o que é verossímil ou não na narrativa. Arfuch (2010, p. 211) assinala esse questionamento e faz referência às fronteiras líquidas da autoficção:

Essa espécie de ubiquidade entre vida e ficção, a solicitação de ter que distinguir o tempo todo esses limites borrados — que escapam inclusive ao próprio autor —, parece um destino obrigatório do *métier* de escritor, um escolho a ser evitado também em outros gêneros autobiográficos, pelo menos nos mais canônicos — já que a autoficção instaura suas próprias “não regras” (Arfuch, 2010, p. 211).

Assim sendo, esses limites indefinidos entre real e não-real podem se tornar uma peculiaridade marcante da autoficção. Arfuch (2010, p. 137) confirma a afirmação anterior ao constatar que o gênero comentado cria armadilhas, brinca com as pistas referenciais e dilui os limites, o que pode ocasionar na necessidade de se realizar um trabalho de análise.

Portanto, a desconfiança em relação às imagens, no caso, das figuras sequenciais quadrinhos, pode gerar curiosidade e despertar o interesse nos fruidores desse tipo de arte, levando-os a indagar quais partes da narrativa são verdadeiras e quais são uma espécie de licença criativa do autor. Nesse sentido, seria realizado o trabalho de análise mencionado por Arfuch (2010, p. 137), em que os leitores se colocam em uma posição ativa, investigando a obra com a qual estão em contato.

Nesses casos, as HQs podem ser enquadradas como uma “mídia fria”, conforme a definição de McLuhan (2012). O autor esclarece que um meio quente exige menos participação do espectador, enquanto um meio frio demanda uma interação mais ativa, na qual o leitor preenche as lacunas deixadas pela mídia em questão (McLuhan, 2012, p. 39). Assim, é pertinente afirmar que os quadrinhos são uma “mídia fria”, pois oferecem múltiplas possibilidades de interpretação, convidando o leitor a se

envolver na construção do significado. Nas HQs de autoficção, em específico, essa capacidade de interpretação pode ser ainda mais exigida dos espectadores, visto as especificidades do gênero.

Por conseguinte, partindo da possibilidade de explorar as histórias em quadrinhos autoficcionalis e realizar uma análise dessas produções, Foster (2021, p. 169) sugere um tipo de abordagem que nomeia de “hermenêutica da suspeita”, que parte da suposição de que a verdade ou a realidade não estão imediatamente evidentes e, sim, escondidas ou enterradas, instigando o pesquisador a caçá-las ou escava-las para desvendar seus mistérios. Portanto, o leitor assumiria uma posição similar à de investigador, buscando as camadas de realidade intrínsecas a essas obras de autoficção.

O álbum em quadrinhos *Ao Coração da Tempestade* (1991), de Will Eisner, é uma produção intrigante para ser analisada a partir dos moldes mencionados, já que o próprio autor a definiu como uma “autobiografia disfarçada”, detalhando-a essa constatação da seguinte forma:

Quando comecei a trabalhar neste livro, pretendia oferecer uma experiência fictícia estreitamente focada naquele contexto, mas, no final, ele se metamorfoseou em uma autobiografia disfarçada. Em uma obra assim, fato e ficção se misturam com lembranças seletivas e resultam em uma realidade especial. Passei a confiar na veracidade da memória visceral (Eisner, 1991, p. 3, tradução nossa).

Em obras como essa, a tentativa de desvendar quais são os acontecimentos reais e os imaginários durante a leitura do álbum pode se configurar, para muitos, como um exercício empolgante e até mesmo desafiador. Outrossim, é importante ressaltar que essas camadas de literalidade e de irrealidade nas HQs de autoficção nem sempre poderão ser interpretadas de maneira binária, ou seja, nem sempre podem ser simplesmente rotuladas como “real” ou “não-real”.

Baseado nessa dificuldade em verificar a autenticidade factual nesse tipo de produção, surge o “pacto autobiográfico”, proposto por Lejeune (2014), que visa estabelecer uma espécie de acordo implícito entre o autor e o leitor, baseado na promessa de que o criador da obra está narrando sua história de forma verossímil.

É diante da manifesta impossibilidade de ancoragem factual, “verificável”, do enunciador, que Lejeune, consciente de enfrentar um dilema filosófico que atravessa a história do autobiográfico, propõe a ideia do pacto autobiográfico entre autor e leitor, desligando assim crença e verdade: “Pacto (contrato) de identidade selado pelo nome próprio”. Tornando, assim, o leitor depositário da responsabilidade da crença, atestada a pouco confiável inscrição do “eu” por

esse “nome próprio” [...] (Arfuch, 2010, p. 53).

METÁFORAS VISUAIS E A RESISTÊNCIA DO REAL

Ressalta-se ainda que, muitas vezes, as narrativas têm as relações entre real e imaginário muito mais intrincadas e, por vezes, difíceis de serem separadas em duas categorias distintas. Para exemplificar a afirmação anterior, destaca-se o uso de simbologias e metáforas visuais como recurso narrativo em obras autoficcionais, o que pode deturpar as noções da distinção entre realidade e ficção. Santos (2017, p. 411) justifica o uso desses simbolismos da seguinte maneira:

Frequentemente, sentimos que simplesmente relatar o fato não é suficiente. Precisamos enfatizar certos aspectos que consideramos mais relevantes. Conferimos ao que dizemos um viés ora humorístico, ora dramático, ora cientificista... Procuramos, muitas vezes, sugerir determinadas imagens ao nosso ouvinte ou leitor, para ilustrar o que estamos tentando comunicar, ou seja, fazemos comparações (Santos, 2017, p. 411).

A eventual dificuldade em distinguir o real e imaginário pode se tornar uma tarefa ainda mais árdua ao observar o uso das metáforas visuais em narrativas de autoficção. Esses recursos visuais são utilizados não apenas como recursos estéticos, mas também como uma maneira de se oferecer ao leitor uma camada extra de significado e de possibilidades interpretativas sobre a experiência retratada.

3ACV-UFG

Figura 1- Duane Ribeiro. *A Imperatriz* (2023), p. 1. Acervo pessoal.

A Figura 1 expõe um excerto de *A Imperatriz* (2023), de autoria de Duane Ribeiro, que exemplifica o uso de metáforas visuais em uma produção autoficcional autoral. Nesta HQ curta, alguns simbolismos foram incorporados à narrativa como recurso

EIXO B - Poéticas Artist

para construção da trama. Entre eles, destacam-se a flor sem pétalas, que representa o ato de se doar aos outros de forma excessiva e desgastante. Concomitantemente, a figura feminina se liberta gradualmente desse estado por meio de movimentos de dança, retomando a priorizar a si mesma.

Por sua vez, a necessidade de enfatizar certos elementos em detrimento de outros, assim como sugere Santos (2017, p. 411), demonstra como a narrativa se enriquece ao sugerir imagens a pessoa que tem contato com a obra, criando uma interseção complexa e um questionamento entre o que é real e o que é ficcional. Nesses casos, essas duas definições podem acabar se entrelaçando, de maneira que já não podem ser separadas em duas coisas distintas.

Quando esse fenômeno ocorre, pode surgir a seguinte pergunta: será que esse real que foi tão simbolizado ainda pode ser configurado como “real”? Em referência a essa discussão, Foster argumenta que “O que poderia ser mais real do que um real que resiste a toda e qualquer simbolização? Aos poucos, contudo, ficou evidente que também esse real poderia ser codificado; de fato, poderia ser transformado em um realismo à parte” (Foster, 2021, p. 173). Esse “realismo à parte”, mencionado pelo autor, tem uma relação direta com o que Eisner (1991, p. 3) define como uma “realidade especial”, já citada anteriormente.

A obra *Fun Home: uma tragicomédia em família* (2006), de Alison Bechdel, pode ser enquadrada como uma produção em que esse realismo à parte foi formado. Na trama, a artista revisita suas memórias e aborda assuntos diversos, como a sua relação com o seu falecido pai, sexualidade e outras de suas vivências. Na narrativa, a autora se utiliza de alguns recursos para conferir embasamento à história e adicionar uma camada de veracidade à trama tecida por ela, como a inserção de textos escritos pela quadrinhista, cartas, excertos do seu diário e outros tipos de anotações manuscritas.

Faedrich (2016, p. 38) afirma que a autoficção não deve ser lida como forma de recapitulação histórica, levando em consideração de que é baseada em memórias que, por sua vez, são falíveis e lacunares, sendo capazes de reconstruir apenas fragmentos. Assim, muitas obras nesse gênero são estruturadas com base nos princípios de recorte e colagem, compondo a narrativa a partir de lembranças fragmentadas. Sobre isso, Seidel (2019, p. 9) afirma que “[...] as memórias nas autoficções em quadrinhos são apresentadas como elos mnemônicos, em um exercício de construção da narrativa que elege certas situações em detrimento de outras”.

A própria autora de *Fun Home* demarca a dificuldade de recorrer às suas memórias

como um arquivo confiável, assim como colocado:

O questionamento da possibilidade de rememoração está muito presente em *Fun Home*, tanto subjacente ao tema da memória – visível nas dificuldades do narrador em entender Bruce – como de forma narrativizada. Num dos exemplos mais explícitos, já mencionado, encontramos Alison, enquanto criança, a escrever um diário onde aponta os eventos do dia. A certa altura, tendo-se apercebido de que a sua visão podia não corresponder à realidade, começa a adicionar o comentário 'I think' a todos os registos que pudessem estar em erro. Quando as próprias palavras que emprega se tornam duvidosas, 'I think' evoluiu para um sinal circunflexo sobreposto à palavra. No fim, uma vez que tudo o que registava podia ser resultado de um engano ou de uma memória defeituosa, Alison começou a cobrir cada página com um único circunflexo, indicando que a dúvida era total, que o mecanismo da memória não permitia certezas (Sousa, 2020, p. 57).

De forma congruente, o uso de certos recursos visuais, assim como os textos e cartas que Bechdel insere em sua obra, conferem uma certa credibilidade para a veracidade dos acontecimentos na HQ, mas também acabam contribuindo para a formação de uma realidade especial, o que pode ser interpretado da seguinte maneira:

Esta manipulação de memórias, a capacidade de repensar e recriar o passado que, observado com maior maturidade e conhecimento da vida secreta do pai, transforma eventos comuns em acontecimentos importantes, uma verdadeira criação de memórias novas, é um mecanismo narrativo frequente em *Fun Home*, que se prende também à ausência do pai para contar a sua história (Sousa, 2020, p. 59).

Retornando às metáforas visuais e simbolismos, um exemplo de HQ que as utiliza em sua narrativa é a obra *Desconstruindo Una* (2015), de autoria homônima da quadrinhista que assume o pseudônimo de Una. Nesta produção, a artista tece uma trama sensível, que é uma miscelânea de vivências pessoais, reflexões, textos e dados jornalísticos, para abordar assuntos como o feminismo, a violência contra as mulheres e a desigualdade de gênero. Em uma entrevista, a autora comenta sobre sua obra:

[...] nos quadrinhos você pode ter vozes diferentes vindas de fora, quero dizer, no meu livro eu tenho uma pessoa que não tem voz, mas que se comunica por meios visuais, e então eu tenho uma pessoa, a mesma pessoa, falando em retrospectiva, que tem uma voz e meio que narra e explica a história. Então eu tenho uma espécie de terceira pessoa, que também sou eu, que descreve as informações estatísticas, e então eu tenho vozes de personagens, vozes sociais externas, na verdade existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a única maneira de você poder fazer isso é em quadrinhos (Una, 2019, n. p.).

Assim como colocado pela quadrinhista, algumas formas de experimentação e uso

de recursos gráficos e narrativos só se tornam viáveis por meio da linguagem dos quadrinhos. A Figura 2 exibe um exemplo de como a artista emprega metáforas visuais, integrando-as com outros artifícios utilizados no enredo.

EU ERA UMA CATEGORIA DIFERENTE DE FÊMEA (NÃO, NÃO UMA PRINCESA).

Figura 2- Una. *Desconstruindo Una*. São Paulo: Nemo, 2016, p. 52.

DECODIFICANDO AS CAMADAS DE REALIDADE

Porém, é necessário ressaltar que essas peculiaridades, por vezes, podem se tornar difíceis de serem decodificadas pelo leitor. Didi-Huberman (2012, p. 211) assinala o desafio que é interpretar e, até mesmo, categorizar imagens e informações complexas, assim como no caso da obra de Una, que exige uma leitura um pouco mais atenciosa por parte do espectador. Santos (2017, p. 423) comenta sobre essa questão e sobre como o uso de metáforas visuais atreladas à narrativa de uma história em quadrinhos geralmente implica em uma análise um pouco mais cuidadosa por parte do espectador:

Metáforas visuais integradas à cena, por outro lado, requerem mais perspicácia do leitor. Uma leitura superficial pode mesmo deixá-las passar despercebidas. [...] Eis aqui, portanto, uma característica fundamental desse tipo de metáfora: o sentido figurado não proscreve a interpretação mais literal. Frequentemente, elas coexistem. A compreensão do sentido metafórico enriquece a leitura ou apreciação da obra em questão, mas uma leitura fluida apenas fundada os sentidos referenciais é normalmente possível (Santos, 2017, p. 423).

Assim sendo, fica evidente que, ao utilizar esse tipo de recurso visual nas HQs, é possível oferecer ao leitor uma multiplicidade de interpretações sobre a obra. Porém, assim como mencionado, essa característica também pode dificultar a decodificação

da narrativa. Portanto, em uma tentativa de melhor compreender as camadas de realidade e organização desses conjuntos de imagens em produções como essa, Didi-Huberman explica que:

Frequentemente, nos encontramos portanto diante de um imenso e rizomático arquivo de imagens heterogêneas difícil de dominar, de organizar e de entender, precisamente porque seu labirinto é feito de intervalos e lacunas tanto como de coisas observáveis. Tentar fazer uma arqueologia sempre é arriscar-se a por uns junto a outros, traços de coisas sobreviventes, necessariamente heterogêneas e anacrônicas, posto que vêm de lugares separados e de tempos desunidos por lacunas. Esse risco tem por nome imaginação e montagem (Didi-Huberman, 2012, p. 211).

Novamente, a dificuldade em desvendar os limites entre fato e ficção endossam as fronteiras líquidas dessa forma de autorrepresentação. Com isso em vista, uma possibilidade para realizar a arqueologia proposta por Didi-Huberman é o que Richard (2006, p. 94) nomeia de “pedagogia da imagem”. Esse tipo de abordagem se torna interessante para uma melhor compreensão de obras autoficcionais, visto que esta pedagogia sugere ir além das interpretações superficiais, buscando um entendimento mais profundo e abrangente das imagens.

Entre o visível e o não visível, entre as palavras ditas e o silêncio, entre a proximidade e a distância, entre a realidade e a irreabilidade, o capturado pela imagem e o inatingível, uma “pedagogia” da imagem deveria evitar pretender uma sujeição à imagem que insista em sua literalidade e que eluda seus silêncios, seu exterior inatingível. Trata-se de uma pedagogia que, através da imagem, convida ao encontro com a humanidade conhecida e desconhecida que nos rodeia (Richard, 2006, p. 94, tradução nossa).

A AUTOFICÇÃO COMO FORMA DE CONEXÃO COM A HUMANIDADE QUE NOS RODEIA

Ademais, seguindo a proposta de Richard, as HQs de autoficção também se mostram como um tipo de produção que permite que o leitor se conecte com diferentes facetas e aspectos da condição humana. Da Matta afirma que “[...] cada sociedade humana conhecida é um espelho onde nossa própria existência se reflete” (1983, p. 27). Desta forma, esses quadrinhos se afirmam como uma possibilidade de compreender e relacionar-se com a diversidade da experiência existencial. Exemplo disso é o aclamado álbum *Maus: A história de um sobrevivente* (1973), de Art Spiegelman, no qual o autor intercala a narrativa entre duas linhas temporais: o presente, onde explora sua relação com o pai, e o passado, focando nos relatos e vivências de seu pai durante a Segunda Guerra Mundial como um sobrevivente do Holocausto.

Na trama, o quadrinhista retrata os personagens representados por animais de maneira antropomorfizada: os judeus são ratos, os nazistas são gatos e os poloneses são porcos. Essa característica na obra de Spiegelman é um bom exemplo do uso de metáforas visuais e simbologias como recurso narrativo, mas também pode se configurar como uma escolha artística que referencia a epígrafe utilizada no álbum: “Os judeus são indubitavelmente uma raça, mas eles não são humanos – Adolf Hitler” (Spiegelman, 1987, p. 3).

A arte de Spiegelman se relaciona intimamente com o conteúdo que o autor se propõe a narrar, de forma que cada recurso utilizado no desenho de cada quadro, ali se encontra com função representativa em relação ao que o autor quer transmitir e que transcende o espaço reservado para as palavras. Tudo aquilo que escapa da descrição verbal das caixas de texto dos quadrinhos, mas que se mostra imprescindível para a construção do discurso memorial é ilustrado por Spiegelman, de modo a emular a tensão pela qual seus pais e as demais vítimas do Holocausto estariam passando (Miguel, 2019, p. 9).

Além disso, Miguel (2019, p. 7) comenta sobre como algumas das características da autoficção se apresentam como uma peculiaridade intrigante na obra: “O maior destaque dado à linha temporal de seu presente narrativo permite a Spiegelman uma acentuada liberdade para lidar com os limites entre o fazer autobiográfico e o ficcional”. A Figura 3, também mencionada por Miguel (2019, p. 7) como exemplo, ilustra como esse atributo foi empregado na produção comentada.

Figura 3- Art Spiegelman. *Maus: a história de um sobrevivente II: e foi aí que começaram os meus problemas*. São Paulo: editora Brasiliense, 1995, p. 16.

Ademais, *Persépolis* (2000), de Marjane Satrapi, é um outro bom exemplo de obra que permite que o leitor entre em contato com o familiar e o infamiliar que nos rodeia. Na narrativa é possível acompanhar as vivências da protagonista como uma iraniana

durante a revolução islâmica. Durante esse processo, ela acompanha a repressão e a censura, que se faziam gradativamente mais presentes em seu cotidiano, assim como os protestos e os conflitos.

O álbum em quadrinhos de Marjane pode ser relacionado a *Maus*, de Art Spiegelman, pois ambos exploram temas como conflitos, guerra e resistência. No entanto, as experiências retratadas nas duas obras são completamente distintas, o que ressalta a diversidade das vivências humanas e a multiplicidade de perspectivas sobre assuntos semelhantes. Seidel (2019, p. 9) comenta sobre como esse fator se apresenta e influenciou na narrativa de *Persepolis* da seguinte forma:

Entre tantos momentos possíveis de serem ilustrados, a autora escolhe fixar um certas situações no espaço e tempo. Em *Persépolis*, vamos perceber que esses fragmentos escolhidos parecem ter sempre como critério a relação que a personagem estabelece com o outro. Marji vai amplificando sua percepção sobre o conflito em seu país, sua família e principalmente sobre sua identidade quando um outro se coloca, se posta a sua frente. Alimentada pelo olhar do outro, Marji adquire novos comportamentos, entra em conflito com eles até encontrar sua própria identidade (Seidel, 2019, p. 9).

Por fim, ao pensar nas imagens sequenciais de quadrinhos como estes, que “sangram história”, fazendo alusão ao título do segundo capítulo de *Maus – Meu pai sangra história* (Spiegelman, 1987, p. 7), é inevitável não associar estas com a analogia das imagens que queimam, de Didi-Huberman:

Não se pode falar do contato entre a imagem e o real sem falar de uma espécie de incêndio. Portanto, não se pode falar de imagens sem falar de cinzas. As imagens tomam parte do que os pobres mortais inventam para registrar seus tremores (de desejo e de temor) e suas próprias consumações (Didi-Huberman, 2012, p. 210).

Assim, os quadrinhos se tornam mais uma forma de expressar a singularidade da experiência humana. Além disso, baseado na analogia de Didi-Huberman (2012, p. 210), é possível concluir que as HQs também têm a capacidade de queimar. As suas imagens sequenciais, por sua vez, podem ser associadas às cinzas, no sentido de que representam resquícios de memórias, como fragmentos de imagens e memórias que já queimaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a autorrepresentação se torna uma maneira de preservar a memória, mas também uma marca da existência humana. A autoficção nas HQs, por sua vez, se revela

como uma alternativa para explorar as fronteiras líquidas entre o real e o imaginário, que podem se revelar bastante intrincadas e exigir uma decodificação complexa.

Por fim, observar e analisar as características desse gênero no contexto da Cultura Visual pode oferecer subsídios e reflexões interessantes e pertinentes para interpretar as peculiaridades que se manifestam nessa forma de representar o “eu”. A desconfiança em relação as imagens, por exemplo, gerou alguns apontamentos sobre o poder que as imagens sequenciais podem exercer nos leitores e como estes podem se envolver ativamente com a obra.

Estas e outras interseções aqui apresentadas ampliam a percepção sobre as histórias em quadrinhos autoficcionalis ao explorar os limites diluídos entre realidade e ficção, realizando interconexões entre as singularidades do gênero debatido e os estudos visuais.

REFERÊNCIAS

ARFUCH, L. **O espaço biográfico**: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.

BAUMAN, Z. **A Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000

DA MATTA, R. A antropologia no quadro das ciências. *In: Relativizando*: uma introdução à antropologia social. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1983. p. 17-39.

DIDI-HUBERMAN, G. Quando as imagens tocam o real. *In: PÓS*: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, Belo Horizonte, 2012. p. 206–219.

Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/article/view/15454>. Acesso em: 28 jun. 2024.

EISNER, W. **To the heart of the storm**. Canada: DC Comics, 1991.

FAEDRICH, A. Autoficção: um percurso teórico. *In: Revista Criação & Crítica*. São Paulo, n. 17, p. 30-46, 2016. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/criacaoecritica/article/view/120842>. Acesso em: 27 jun. 2024.

FOSTER, H. **O que Vem Depois da Farsa?** São Paulo: Ubu Editora, 2021. p. 123-168.

FRANCO, E. S. **HQtrônicas**: Do Suporte Papel à Rede Internet. São Paulo: Annablume & Fapesp, 2ª Ed., 2008.

LEJEUNE, P. **O Pacto Autobiográfico**: de Rousseau à Internet. 2ª edição. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

MCLUHAN, M. **Os meios de comunicação como extensões do homem**. São Paulo: Editora Cultrix, 2012.

MARTÍNEZ LUNA, S. **Cultura Visual**. La pregunta por la imagen. Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones, 2019.

MIGUEL, L. F. Autobiografia e autoficção em maus, de Art Spiegelman. **DARANDINA REVISTELETRÔNICA**, Juiz de Fora, v. 10, n. 2, 2019. p. 1-12 Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/darandina/article/view/28137>. Acesso em: 06 ago. 2024.

RICHARD, N. Estudios visuales y políticas de la mirada. *In*: DUSSEL, Inés;

GUTIERREZ, Daniela (org.). **Educar la mirada**: políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires: Manantial: OSDE, 2006. p. 97-109.

SANTOS, F. E. P. Metáfora visual nos quadrinhos. *In*: **Travessias Interativas**, São Cristóvão, v. 7, n. 14, 2017. p. 411-425. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/Travessias/article/view/9149>. Acesso em: 9 ago. 2024.

SEIDEL, V. P. Persépolis: uma percepção do eu a partir do olhar do outro. *In*: **Imaginário!**, João Pessoa, n. 17, 2019. p. 6-28. Disponível em: <https://marcadefantasia.com/revistas/imaginario/imaginario11-20/imaginario17/1-vizette.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2024.

SOUSA, G. S. R. L. **Inventar a vida**: autobiografia e autoficção em banda desenhada. 2020. Tese (Mestrado em Estudos Comparatistas) – Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2020.

SPIEGELMAN, A. **Maus**: A história de um sobrevivente. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

UNA. Papo com Una, autora de Desconstruindo Una: “Sem o feminismo, minhas experiências não faziam sentido”. [Entrevista concedida a] Ramon Vitral. **Vitralizado**. Online, 23 out. 2019. Disponível em:

<https://vitralizado.com/hq/papo-com-una-autora-de-desconstruindo-una-sem-o-feminismo-minhas-experiencias-nao-faziam-sentido/>. Acesso em: 01 jul. 2024.

DUANE RIBEIRO MACHADO RAMOS DE MELO

Quadrinhista, ilustradora e designer gráfica, graduada em Design Gráfico pela Universidade Evangélica de Goiás (2021) e em Artes Visuais Bacharelado pela FAV/UFG (2024). Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da FAV (PPGACV/FAV) e integrante do Grupo de Pesquisa: Criação e Ciberarte CRIA_CIBER do PPGACV/FAV.

EDGAR SILVEIRA FRANCO

Artista transmídia, pós-doutor em arte e tecnociência pela UnB, pós-doutor em arte performance e quadrinhos pela UNESP doutor em artes pela USP, mestre em multimeios pela UNICAMP. Professor titular da Faculdade de Artes Visuais da UFG, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da UFG (PPGACV/FAV-UFG) e coordenador do Grupo de Pesquisa CRIA_CIBER (CNPq - FAV/UFG).